

Мандрик Ольга Євгенівна,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Демник Галина Михайлівна
студентка 5 курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569633>

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ШЛУНОЧКОВОЇ ЕКСТРАСИСТОЛИ

Mandryk Olga Yevhenivna,
PhD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Bukovinian State Medical University
Demnyk Halyna Mykhailivna
5th year student, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

MODERN ASPECTS OF TREATMENT OF VENTRICULAR EXTRASYSTOLES

Abstract

Ventricular extrasystole is one of the most common cardiac arrhythmias characterized by premature heart contraction resulting from impulses generated in the ventricular myocardium. The choice of treatment is influenced by the presence of underlying heart disease, the frequency of extrasystoles, and concomitant symptoms or risks, such as the development of cardiomyopathy or sudden cardiac death. The article discusses the effectiveness of treatment of VE with beta-blockers, antiarrhythmic drugs and the use of new methods such as catheter radiofrequency ablation and implantation of cardioverter defibrillators. [1]

Анотація

Шлуночкова екстрасистоля-одна з найпоширеніших серцевих аритмій, яка характеризується передчасним скороченням серця, що виникає внаслідок імпульсів, які генеруються в міокарді шлуночків. Сучасне лікування екстрасистолій передбачає поєднання фармакологічної та нефармакологічної стратегій. На вибір лікування впливає наявність основних захворювань серця, частота екстрасистолій та супутні симптоми або ризики, такі як розвиток кардіоміопатії або раптова серцева смерть.

У статті розглянемо ефективність лікування ШЕ бета-адреноблокаторами, антиаритмічними засобами та застосування нових методів, таких як: катетерна радіочастотна абляція, імплантація кардіовертерів-дефібриляторів. [1]

Keywords: ventricular extrasystole, catheter radiofrequency ablation (RFA), implantation of cardioverter defibrillators (ICD), beta-blockers, research.

Ключові слова: шлуночкова екстрасистоля, катетерна радіочастотна абляція (РЧА), імплантація кардіовертерів-дефібриляторів (ІКД), бета-адреноблокатори, дослідження.

Мета дослідження: систематизація сучасних підходів до діагностики, клінічної картини та методів лікування ШЕ, як одного з найпоширеніших порушень серцевого ритму. Особливу увагу приділено оцінці ефективності медикаментозного та немедикаментозного лікування, включаючи застосування бета-блокаторів, антиаритмічних препаратів, катетерної радіочастотної абляції (РЧА) та імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів (ІКД), з урахуванням клінічної ситуації, наявності структурних змін серця та індивідуальних особливостей пацієнтів. Дослідження має на меті розробку комплексного підходу до ведення пацієнтів із ШЕ задля підвищення якості їхнього життя та мінімізації ризику тяжких ускладнень, таких як серцева недостатність і раптова серцева смерть.

Результати дослідження: аналіз наукових статей підтверджує, що ШЕ є актуальним захворюванням сьогодення, яке потребує якісного та швидкого лікування. ШЕ мають доброякісний перебіг, проте за певних умов можуть прогресувати до серйозних ускладнень, зокрема — шлуночкової тахікардії, кардіоміопатії або раптової серцевої смерті.

Застосування **добового холтерівського моніторингу** дозволяє виявити частоту, характер та варіабельність ШЕ, а також встановити їхній зв'язок із клінічними симптомами. **Ехокардіографія** є важливим етапом для виключення структурного ураження серця.

У пацієнтів без структурних змін серця та зі збереженою фракцією викиду ефективними виявилися немедикаментозні методи (модифікація спо-

собу життя). Водночас, при наявності супутньої патології або симптомних форм аритмії, досягнуто позитивного ефекту при застосуванні **бета-блокаторів**, які сприяли зниженню частоти екстрасистол на 30–70% та покращенню самопочуття пацієнтів.

У випадках рефрактерних до медикаментів або частих симптомних ШЕ ефективним методом виявилась **катетерна радіочастотна абляція (РЧА)**. За даними дослідження 2007 року, процедура була успішною у 80% пацієнтів, із суттєвим покращенням фракції викиду лівого шлуночка у хворих зі зниженою скоротливою функцією (з 34% до 59% ± 7% протягом шести місяців).

Крім того, для пацієнтів із високим ризиком раптової серцевої смерті та тяжкими формами шлуночкових аритмій ефективним виявилось **встановлення імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів (ІКД)**. Дані рандомізованих досліджень підтверджують, що ІКД знижують рівень загальної смертності та покращують прогноз у пацієнтів із серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду.

ШЕ зазвичай є доброякісними, але можуть ставати злоякісними та вражати пацієнтів із структурними захворюваннями серця або без них. Досить часто **пацієнти не відчують** шлуночкових екстрасистолій, або скаржаться на перебої в роботі серця, "завмирання", короткочасний дискомфорт у грудях. Крім того напади екстрасистолій можуть супроводжуватись запамороченням, посиленою тривожністю, відчуттям нестачі повітря та зниженням толерантності до фізичного навантаження.

Виділяють декілька причин виникнення ШЕ: фізіологічні (стрес, перевтома, порушення сну, надмірне споживання кофеїну, наявність шкідливих звичок); кардіальні (ІХС, інфаркт міокарда, міокардити, кардіоміопатії, вроджені та набуті вади серця); екстракардіальні (електролітні порушення, ендокринні захворювання, інтокикації); медикаментозні (серцеві глікозиди, антиаритмічні, симпатоміметики).

Основний метод первинного виявлення екстрасистол- ЕКГ (основні ознаки: рання поява розширеного QRS, відсутній зубець Р перед екстрасистолю).

«Золотий стандарт» для оцінки кількості, частоти та варіабельності екстрасистол-добове холтеровське монітування (допомагає виявити провокуючі фактори, добовий розподіл аритмії, зв'язок із симптомами).

Велоергометрія-визначає, чи зникає або посилюється екстрасистолія під час фізичного навантаження, використовується для диференціації аритмій ішемічного походження.

Ехокардіографія-необхідна для оцінки структурних змін серця та фракції викиду лівого шлуночка, дозволяє відрізнити ідіопатичну екстрасистолію від органічного ураження міокарда (кардіоміопатії, ішемія, рубці після інфаркту).

Підхід до лікування розроблений на основі головної причини, тяжкості симптомів та факторів, специфічних для пацієнта.

Немедикаментозне лікування включає у себе моніторинг за станом пацієнтів у яких немає виражених симптомів, структурних уражень серця та нормальною ФВЛШ, для них ефективним є модифікація способу життя: усунення тригерів (стрес, кофеїн, нікотин, алкоголь), нормалізація сну.

Медикаментозне лікування включає застосування **бета-блокаторів** (наприклад, метопролол, бісопролол) є першою лінією у пацієнтів із структурною хворобою серця. Бета-блокатори доцільні у таких випадках: функціональна або ідіопатична екстрасистолія, особливо у молодих пацієнтів; екстрасистолії на фоні стресу, тривоги, емоційного перенапруження; післяінфарктна екстрасистолія; екстрасистолія у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ІХС, СН. Критеріями ефективності застосування бета-адреноблокаторів є покращення самопочуття, зникнення симптомів та зменшення екстрасистол на ЕКГ на 30-70%. [2]

Антиаритмічні засоби III класу (аміодарон, соталол) використовують у разі неефективності бета-блокаторів. [3]

При частих симптомних або рефрактерних до медикаментів ШЕ призначають **катетерну радіочастотну абляцію (РЧА)** або **імплантацію кардіовертерів-дефібриляторів (ІКД)**.

Катетерна радіочастотна абляція (РЧА)-малоінвазивна процедура, яка націлена на знищення ектопічних вогнищ, відповідальних за екстрасистолії. Рекомендується пацієнтам із симптомами або тим, у кого часті епізоди, особливо якщо вони пов'язані зі структурними захворюваннями серця. Процедура катетерної радіочастотної абляції починається з пунктування судин, зазвичай через стегнову вену, куди вводять катетери-електроди. Далі катетери проводять у серце під рентген-контролем або за допомогою 3D-навігаційної системи. За допомогою електрофізіологічного картування визначають точне джерело екстрасистолії. До цієї ділянки підводять абляційний катетер і подають радіочастотну енергію, яка руйнує патологічну тканину. Після цього перевіряють ефективність втручання за допомогою стимуляції або фармакологічної провокації. Після завершення процедури катетери видаляють, місце пункції обробляють, і пацієнт перебуває під наглядом протягом кількох годин. [4] За даними дослідження, яке проводилось у 2007 році процедура абляції була успішною у 48 з 60 пацієнтів (80%). Серед 22 пацієнтів зі зниженою ФВЛШ помітили, що їх серцева функція значно покращилася, при цьому ФВЛШ збільшилася з 34% до 59% ± 7% протягом шести місяців після процедури. Загалом, результати свідчать про те, що часті ШЕ можуть призвести до оборотної форми кардіоміопатії, а успішна катетерна абляція може відновити нормальну функцію серця у уражених пацієнтів. [5]

Імплантовані кардіовертери-дефібрилятори (ІКД) зарекомендували себе як один із найефективніших методів лікування шлуночкових аритмій та нині широко застосовуються для первинної та вторинної профілактики раптової смерті у пацієнтів із високим ризиком. ІКБ в першу чергу

показані пацієнтам з анамнезом стійких шлуночкових аритмій, що значно знижує смертність у осіб із серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду. Сучасні ІКД здатні проводити багаторазову терапію, яка включає кардіостимуляцію, кардіоверсію та дефібриляцію, а також забезпечує підтримку в епізодах брадикардії або блокади серця за допомогою темпу «частота-реакція» та функції автоматичного перемикавання режиму.[6] Імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) постійно контролює серцевий ритм за допомогою електродів, розташованих у серцевих камерах. У разі виявлення небезпечної аритмії, як-от шлуночкової тахікардії чи фібриляції шлуночків, пристрій автоматично втручається. Спочатку може застосовуватись антитахікардіальна стимуляція (слабкі імпульси для переривання тахікардії без розряду), а при неефективності — кардіоверсія (слабкий електричний розряд, синхронізований із серцевим циклом) або дефібриляція електричним розрядом (сильний розряд (від 10 до 40 Дж), який припиняє ФШ і відновлює нормальний ритм). Усі епізоди аритмії фіксуються в пам'яті пристрою, а сучасні моделі також дозволяють дистанційний моніторинг стану пацієнта. Результати численних рандомізованих клінічних досліджень підтверджують, що використання ІКД у ретельно відібраних пацієнтів із серцевою недостатністю асоціюється зі зниженням загальної смертності та покращенням довгострокового прогнозу.[7]

Висновок:

ШЕ залишається актуальною проблемою кардіології через свою поширеність, потенційний вплив на якість життя пацієнтів і ризик розвитку серйозних ускладнень, включаючи кардіоміопатію та раптову серцеву смерть. Підхід до її лікування

має бути індивідуальним, з урахуванням клінічної картини, наявності структурних уражень серця та відповіді на терапію. Ефективність сучасних методів, таких як застосування бета-блокаторів, антиаритмічних препаратів, катетерної радіочастотної абляції та імплантації кардіовертерів-дефібриляторів, доведена у багатьох клінічних дослідженнях. Комплексний підхід до діагностики та лікування ШЕ дозволяє не лише зменшити симптоми, але й покращити загальний прогноз життя пацієнтів, знижуючи ризик фатальних ускладнень.

Джерела:

1. Коваленко В.М., Сичов О.С. Клінічна кардіологія. – К.: МОПІОН, 2020. – 752 с.
2. Priori S.G., Blomström-Lundqvist C., Mazzanti A., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *European Heart Journal*, 36(41), 2793–2867.
3. Rost R. Effect of beta receptor blockaders on exercise-induced extrasystoles. *Med Klin*. 1981;76(10):284.
4. Brugada, J., Katritsis, D.G., Arbelo, E. et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. *European Heart Journal*, 41(5), 655–720.
5. Korpas, D. (2013). Implantable Cardioverter-Defibrillators. 77–86.
6. Yarlagadda RK, Iwai S, Stein KM, Markowitz SM, Shah BK, Cheung JW, et al. Radiofrequency catheter ablation of frequent, idiopathic premature ventricular complexes: comparison with a control group without intervention. *Heart Rhythm*. 2005 Aug
7. Zipes DP, Roberts D. Implantable cardioverter-defibrillators. *N Engl J Med*. 2005;352(3):225–37.